

ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВЫЕ ПРОЕКТЫ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Абсалямова Светлана Германовна, к.э.н., доцент

(e-mail: s.absalyamova@yandex.ru)

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия

Зульфакарова Лилия Фаридовна, к.э.н., доцент

(e-mail: zulfakarova@mail.ru)

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия

Цой Марина Петровна, PhD, зав. кафедрой экономики и туризма

(e-mail: mtsoy_58@mail.ru)

Джизакский филиал Национального университета Мирзо Улугбека, г. Джизак, Узбекистан

Борьба с изменением климата сегодня является одной из самых актуальных проблем нашего времени. Ее успех в значительной степени зависит от перехода к энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников. Энергопереход занимает центральное место в реализации Повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года, которая призывает к срочным действиям по борьбе с изменением климата и его последствиями (ЦУР-13), и указывает на необходимость обеспечения всеобщего доступа к надежным, устойчивым и современным источникам электроэнергии (ЦУР-7).

Это стало определяющим фактором, существенно изменившим характер современных инвестиционных процессов и способствующим росту инвестиций в устойчивые проекты.

Как следует из доклада ЮНКТАД, стоимость инвестиционных продуктов, связанных с реализацией целей устойчивого развития ООН в 2023 году составила 7 трлн долл., что на 20% больше, чем в 2022 году [1]. Сюда относятся, в первую очередь, устойчивые инвестиционные фонды и устойчивые облигации («зеленые», социальные и смешанные). В значительной степени этот рост обусловлен совокупным объемом эмиссии и ростом стоимости активов, основным локомотивом роста сегодня являются «зеленые» облигации. В 2015 году Китай стал первой страной в мире, выпустившей Каталог проектов, которые могут финансироваться посредством зеленых облигаций - Green Bond Endorsed Project Catalogue, и тем самым официально положил начало рынку зеленых облигаций в стране. В этом случае привлекаемые финансы идут на улучшение экологической обстановки и минимизацию нанесенного природе вреда: развитие возобновляемых источников энергии, сохранение биоразнообразия, рекультивацию земель, строительство комплексов по переработке отходов, внедрение

электротранспорта, совершенствование очистных сооружений, адаптацию к изменению климата и др.

Несмотря на продолжающийся рост числа фондов и стоимости активов, чистый приток средств сократился со 161 миллиарда долларов в 2022 году до 63 миллиардов долларов в 2023 году [1]. В Европе фонды утратили динамику роста, а в Соединенных Штатах столкнулись со значительным чистым оттоком средств, превысившим показатели фондового рынка в целом. Как видно из рисунка 1, распределение числа устойчивых фондов крайне неравномерно по странам.

Рис.1. Число устойчивых фондов по регионам. Составлено [2].

Большинство инвестиционных проектов в устойчивое развитие сегодня реализуется в развитых странах, и прежде всего, в ЕС, на который приходится 81% всех активов, находящихся под управлением устойчивых фондов. Второе место по числу устойчивых фондов занимает США, третье - Китай. Если сегодня доля устойчивых фондов на мировом фондовом рынке составляет всего 1%, то в Европе на них приходится 18 % активов фондового рынка ЕС, что свидетельствует о более высокой зрелости рынка устойчивых фондов в данном регионе.

Компания	Сектор	ESG-рейтинг	Сильные места
Yadea Group Holdings Ltd	Потребительский (электроавтомобили, самокаты, скутеры)	AAA	Корпоративное поведение Корпоративное управление Организация труда Зеленые технологии
China Medical System Holdings Limited	Здравоохранение	AA	Корпоративное управление Развитие человеческого капитала Безопасность и качество продукции
JD Health International Inc	Потребительский сектор	AA	Безопасность и качество продукции
Kingdee International Software Group Company Limited	IT	AA	Зеленые технологии
Lenovo Group Limited	IT	AA	Корпоративное поведение Развитие человеческого капитала
Li Auto Inc.	Электроавтомобили	AA	Зеленые технологии Углеродный след продукции
Sungrow Power Supply Co., Ltd.	Солнечные панели	AA	Зеленые технологии
Suning.com Co., Ltd.	Розничная торговля	AA	Организация труда Конфиденциальность и безопасность данных
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd	Ветряные турбины	AA	Организация труда Зеленые технологии
Xpeng	Электроавтомобили	AA	Зеленые технологии

Рис. 2. Китайские компании-лидеры по реализации ЦУР [3].

Большинство инвестиций по реализации проектов устойчивого развития направлены в такие отрасли как здравоохранение (12,7%), изменение климата (7,5%), продовольствие и сельское хозяйство (3,5%), водоснабжение и санитария (1,5%), экосистемы и биоразнообразие (0,9%). Однако рост числа устойчивых фондов сопровождается недостаточной проработанностью международных стандартов для оценки их реальной устойчивости, что позволяет использовать недобросовестными инвесторами так называемый «зеленый камуфляж», когда инвестиционный проект реально не отвечает заявленным им целям и установленным ООН критериям устойчивого развития.

Наиболее серьезной проблемой для рынка устойчивых фондов является ложная экологичность. Средняя чистая доля экологических активов в портфелях «зеленых» фондов (низкоуглеродные активы минус ископаемое топливо) составляет лишь около 20 %, и менее 5 % таких фондов не владеют нефтегазовыми активами. Для борьбы с ложной экологичностью необходимы дополнительные системные меры, включая четко определенные стандарты продукции, подробное раскрытие информации по вопросам устойчивости, внешний аудит и рейтинги третьих сторон.

Инвестиционная политика призвана сыграть ключевую роль в снижении рисков и стимулировании инвестиций в энергопереход. Для поощрения частных инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии страны

используют разный инструментарий. Среди них налоговые льготы, которые чаще всего используются для поощрения инвестиций в возобновляемую энергетику в развивающихся странах. Напротив, развитые страны отдают предпочтение льготным тарифам, аукционам и финансовым льготам.

Каждый из инструментов политики стимулирования инвестиций в сектор возобновляемой энергетики имеет свои преимущества и недостатки. Налоговые стимулы могут быть использованы для достижения конкретных политических целей. Обычно они не требуют прямых государственных расходов в отличие от субсидий. Однако они могут не устранять основных препятствий для инвестиций в энергетику на возобновляемых источниках, включая ограниченный доступ к финансам, рыночные и инфраструктурные риски, а также высокие требования к первоначальному капиталу. Вместо этого льготные тарифы дают инвесторам гарантированные цены и долгосрочную перспективу, что снижает неопределенность окупаемости инвестиций. Однако, в зависимости от их конструкции, они могут увеличить стоимость электроэнергии для пользователей. Аукционная продажа энергии из возобновляемых источников — еще один механизм поощрения инвестиций.

Быстро развивающаяся регулятивная среда, включая более широкое распространение стандартов отчетности по вопросам устойчивости, оказывает влияние на раскрытие информации фондами и инвестиционные решения. Все больше фондов используют в своих инвестиционных стратегиях анализ климатических рисков и расширяют взаимодействие с получателями инвестиций.

Однако в 2022 году субсидии на ископаемое топливо во всем мире составили 1 трлн долл. — рекордный уровень, в восемь раз превышающий сумму субсидий на энергию из возобновляемых источников [1]. Это снижает конкурентоспособность энергии из возобновляемых источников, сдерживает потенциальных инвесторов.

Таким образом, несмотря на рост международных инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии на глобальном уровне, этот процесс неравномерно распределен по странам. Международные инвестиции в значительной степени сосредоточены на проектах производства энергии из возобновляемых источников и гораздо меньше концентрируются в других секторах, которые имеют решающее значение для энергоперехода. Налицо и наличие инвестиционного парадокса - портфель новых инвестиционных проектов в секторе ископаемого топлива по-прежнему не убывает.

Несомненно, решение вышеперечисленных проблем будет способствовать росту инвестиций в «зеленую» экономику, что внесет существенный вклад в достижение Целей устойчивого развития.

Литература

1. Доклад о мировых инвестициях - 2023. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), 2023.

2. Доклад о мировых инвестициях - 2022. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), 2022.
3. Sustainability Insights | Research: Sustainable Bond Issuance Will Return To Growth In 2023. URL: <https://www.spglobal.com/assets/documents/ratings/research/101572346.pdf>
4. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
5. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
6. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
7. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. Economic growth, business circulation and economic development //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 21-24.
8. Kuchimov A. et al. AN INNOVATIVE APPROACH TO TEACHING GREEN ECONOMY: A MULTIDISCIPLINARY EXPLORATION //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 59-62.
9. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.
10. Mukhtarov B., Murotjonova M., Sharafullina R. ANALYSIS OF DYNAMIC POPULATION GROWTH IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 45-52.